

MUROJAAT BIRLIKLARINING LINGVOPRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Ilimjonova Muhlisaxon Baxodirjon qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti o‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi

1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada undalmaning ahamiyati, vazifasi ko‘rsatib berilgan. Misollar orqali murojaat shakllari lingvopragmatik tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Murojaat shakllari, undalma, baho ottenkasi, konnotativ ma‘no, lingvopragmatik tahlil.

Undalma o‘zining leksik-grammatik tabiati bilan undashdan tashqari, bu vazifada kelgan shaxs, predmetlarni xarakterlaydi ham. Ularning ko‘pchiligi ekspressiv xarakterda bo‘lib, qo‘llanishiga ko‘ra turli xususiyatga egadir. Shunga ko‘ra, badiiy adabiyotda undalmalarga murojaat birliklari deyiladi. Murojaat birliklari kundalik hayotimizda, nutq faoliyatida - nutq jarayonida keng qo‘llaniladigan, o‘zaro aloqa aralashuvga faol xizmat qiladigan, so‘zlovchining tinglovchiga bo‘lgan munosabatini ifodalaydigan, o‘zida turli modal ma‘nolarni tashiydigan o‘tkir, ta’sirchan vositadir. Murojaat birliklaridan nutqda tinglovchi e’tiborini tortish, xitob qilish, undash kabi maqsadlarda foydalaniladi. Bunday birliklarda so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi yaqinlik, hurmat, ishonch, hurmatsizlik, ishonchsizlik kabi kommunikativ munosabatlar ham ifodalangan bo‘ladi. Shunga ko‘ra, doimiylik belgisiga ega bo‘lgan murojaat birliklari nutqda appelyativ (xitob va murojaat orqali muloqotni boshlash), konnotativ (subyektiv munosabat - salbiy va ijobiy munosabatlarni ifodalash), emotiv (hissiy munosabat) funksiyalarni bajaradi.¹⁷

Undalmalarni baho xarakteristikasi ottenkasini ifodalashiga ko‘ra, ikki katta guruhga ajratish mumkin:

¹⁷ Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlil asoslari. Toshkent, 2007

1. Uslubiy neytral undalmalar. Bunday undalmalarda soʻzlovchining baho xarakteristikasi neytral boʻladi. Yuqoridagi kabi ularni appelyativ (xitob va murojaat orqali muloqotni boshlash) vazifa yetakchilik qiladi:

-**Salom oʻrtoq kapitan!** – dedim fuqarochasiga oddiy qilib.

-**Rustamjon! Oʻgʻlim!** Sogʻ-salamatmisan? (Oʻ.Hoshimov)

2. Baho xarakteristikasi ifodalovchi undalmalar emotsional-ekspressiv boʻyoqqa ega boʻlib, faqat nutq adresatini ifodalamay, uni xarakterlaydi, unga munosabat bildiradi. Ularni konnotativ, yaʼni subyektiv munosabat - salbiy va ijobiy munosabatlarni ifodalash uchun qoʻllaymiz.

Bu hol quyidagi omillar bilan bogʻliq:

1) Undalma oʻz leksik maʼnosiga koʻra baho ifodalaydi. Bu ijobiy yoki salbiy boʻlishi mumkin: - Axir, **buvijon**, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlangiz boʻlmaydimi, bizning tirikchiligimizning yoʻlini toʻsaverasizmi? - debdi. (Gʻ.Gʻulom)

3) Baho ifodalashda intonatsiyaning ham roli kattadir. Undalmaning turli intonatsiya bilan aytilishi uning turli maʼno ottenkalari ifoda qilishini taʼminlaydi. Bu, ayniqsa, undalma undov soʻzlar bilan kelganda yaqqol seziladi: **Hoy tentakkinalarim**, togʻanoni bevoshlik qilib qiynamanglar. (S.Ahmad)

Baʼzan undov soʻzlarning oʻzi undalma vazifasida keladi. Bu vaqtda soʻzlovchi nutqi qaratilgan shaxs kontekst yoki situatsiyadan bilinib turadi va asosan personaj nutqida qoʻllanadi: **Hoy**, menga toʻgʻrisini ayt, ayollarning lozim kiyishiga ruxsat berilganmi? yoki **Hoy**, esingizni yigʻib, a, oʻtiring. (Sh.Xolmirzayev)

4) Undalmaning baho xarakteristikasini ifoda qilishida egalik hamda -jon, -xon, -cha, -choq affikslaridan foydalaniladi: Menga qara, **bulbulcham**, deydilarki, sen emishsan xushovoz. (Krilov)

-cha affiksli soʻzda salbiy maʼno ham boʻrtib turadi: - Kir-e, **yetimcha!** Zaharingga ellik gramm otib ol! (Sh.Xolmirzayev)

5) Undalmalarning takrorlanib kelishi ham baho xarakteristikasi ottenkasini kuchaytiradi. Bu badiiy uslub uchun xarakterlidir. Takroriy soʻz hoida keladi:

Domla-domla, qizishmang, - Sulton u kishiga mute’ ekanini anglatish uchun yelkasini qiyshaytirdi. (Sh. Xolmirzayev)

6)Undalmalar gradatsiya (kuchaytirish) uchun xizmat qiladi. Bunda undalmalar ma’no jihatidan yaqin, ko’chma yoki sinonim so’z bo’ladi: Senga ko’nglimni ochyapman-da, **bolam. Jigarim.**

- Rahmat, **chirog’im**, rahmat, - dedi Aleksandra qat’iyat bilan. (Sh.Xolmirzayev)

7)Undalmalarning gapdagi o’rni (gap boshida, o’rtasida, oxirida) ham bahoni kuchaytirishda muhimdir. Odatda, baho undalmalari gap oxirida kelib, gapdan pauza bilan ajratiladi: -Xudo urib qoldi bizni, **bolam!** Xudoga nima yozuvdik, **o’g’lim!** Otang bechora shuncha yil mehnat qilib, ko’rgan kuni shu bo’ldimi, **Rustamjon?** (O’.Hoshimov)

Ko’rinadiki, undalmalar tinglovchini biror narsaga undash bilan birga, so’zlovchining subyektiv munosabatini ham ifodalaydi, ya’ni “...murojaat birliklari... konnotativ ma’noga egadir”¹⁸, bunga ekspressivlikni sintaktik yo’l bilan ifodalash deb ham qaraladi.¹⁹

Badiiy asarlarda qo’llangan undalmalarni semantik va stilistik funktsiyasiga ko’ra uch guruhga bo’lish mumkin:

- a) shaxs;
- b) shaxs bo’lmagan jonli predmet;
- v) jonsiz predmet

Undalma shaxsni ifodalaganda, kishining nomi, familiyasi, taxallusi, qarindoshligi, yoshi, kasbi, unvoni va boshqa xususiyatlarini ko’rsatish mumkin: **Sobir Umarovich**, sizni tabriklayman. (Yashin)

-Qo’ying, **aka**, - dedi Xayriddin yalinib. (O’.Hoshimov)

Ba’zan undalma so’zlovchining o’zi bo’lishi, so’zlovchi o’ziga o’zi murojaat etishi ham mumkin: Chuqur yoz, shirin yoz, shoshilmay soz yoz, Xalq qilmas e’tiroz, **Sobir Abdulla.** (S.Abdulla)

¹⁸ Ahmedova N. O'zbek tilida murojaat birliklarining semantik-konnotativ tadqiqi: Filol.fanlari nomzodi diss. ...avtoref. -T., 2008.

¹⁹ Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli. -T.: Fan, 1987.

Undalma jonli predmet bo‘lishi mumkin. Bunday undalmalar hayvon, parranda, hasharot nomlari bo‘lib, ko‘proq masal, matal, ertaklar va ba‘zan she‘riyatda qo‘llanadi: Qanday sayraysan, **Xo‘roz**, Savlatdor, jarang ovozi!

Undalma jonsiz predmet bo‘lishi mumkin. Bu holat, asosan, she‘riyatda qo‘llanadi: Seni unutulmas yuragim aslo, **Ey O‘rta Osiyo, O‘rta Osiyo!!!** (V.Ibner)

Xulosa qilib aytganda, undalmada so‘zlovchining tinglovchiga qo‘shimcha munosabati mavjud bo‘ladi, shuningdek, undash bilan bir o‘rinda, ekspressivlik ham ifodalanadi. Undalmalar o‘zida turli modal ma‘nolarni tashiydigan o‘tkir, ta‘sirchan vositadir. Bunday birliklarda so‘zlovchi va tinglovchi o‘rtasidagi yaqinlik, hurmat, ishonch; hurmatsizlik, ishonchsizlik kabi kommunikativ munosabatlar ham ifodalangan bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev A. O'zbek tilida ekspressivlik ifodalashning sintaktik usuli.-T.: Fan, 1987.
2. Ahmedova N. O'zbek tilida murojaat birliklarining semantik-konnotativ tadqiqi: Filol.fanlari nomzodi diss....avtoref. -T., 2008.
3. Yo‘ldoshev M. Badiiy matn va uning lingvopoetik tahlil asoslari. Toshkent, 2007.
4. H.Jamolxonov. Hozirgi o‘zbek adabiy tili.-Toshkent:Ta’lim,2015.